

SANOAT QOLDIQLI OZUQALARNING SIGIRLARNI AYRIM BIOLOGIK KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI

Narzullayeva Moxigul Olimovna, *Samarqand davlat veterinariya meditsenasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti* tayanch doktoranti,

netis2718@gmail.com

Xujamov Jurabek Nayimovich, *q.x.f.d.(PhD) dotsent, Samarqand davlat veterinariya meditsenasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti*,

xujamovjurabek84@gmail.com

Avalbekova Sabrina Obidjon qizi *Samarqand davlat veterinariya meditsenasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti* (Bakalavr)

avvalbekovasabrina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15588849>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat qoldiqli (olma va pomidor to‘pasi) ozuqaning birinchi tug‘umdagi golishtin zotli sog‘in sigirlarni klinik ko‘rsatkichlariga ta’siri o‘rganildi. Olingan ma’lumotlar biometrik usulda qayta ishlanib tahlil etildi.

Kalit so‘zlar: Qoramolchilik, golishtin zoti, zot, sigir, silos, olma to‘pasi, pomidor to‘pasi, klinik ko‘rsatkichlar, nafas olish, yurak urish, tana harorati.

Аннотация: В данной статье изучено влияние кормов из промышленных отходов (яблочный и томатный жмых) на клинические показатели перотёлок голштинской породы. Полученные данные были обработаны и проанализированы биометрическим методом.

Ключевые слова: Скотоводство, Голштинская порода, порода, корова, яблочный жмых, томатный жмых, клинические показатели; дыхание, сердцебиение, температура тела.

Abstract: This article investigates the effect of industrial by-product feed (apple and tomato pomace) on the clinical indicators of Holstein dairy cows during their first calving. The obtained data were processed using biometric methods.

Keywords: Cattle breeding, Holstein breed, breed, cow, apple pomace, tomato pomace, clinical indicators, respiration, heart rate, body temperature.

Kirish. Hayvonlarning umumiy fiziologik xolatini baholashda ularning klinik ko‘rsatkichlarini o‘rganish muhim hisoblanadi. Hayvonlarning klinik ko‘rsatkichlari tana harorati, nafas olishi va yurak urishi kabi ko‘rsatkichlardir[1]. Sog‘in sigirlar turli fiziologik o‘zgarishlarga duch keladi. Bu o‘zgarishlar ular uchun tabiiy jarayon bo‘lsada, ular sog‘lik holatiga ta’sir qilishi mumkin. Sog‘in sigirlarning tana harorati, yurak urishi va nafas olishi terisidagi o‘zgarishlar fiziologik holatini va sog‘likni yaxshi ko‘rsatadi. Tana harorati, nafas olishi va yurak urishi moddalar almashinuvi bilan chambarchas bog‘liq. Modomiki shunday ekan, tana harorati, yurak urishi va nafas jadaligi hayvonlarning yoshiga, mahsuldorligiga, organizimning fiziologik holatiga va yashash sharoitiga, u yoki bu darajada bog‘liqdir. Issiqda klinik ko‘rsatkichlar tezlashadi[2]. Hayvonlardan olinayotgan mahsulotlar organizimda kechayotgan moddalar almashinuvining mahsuli bo‘lganligi sababli, mahsuldor hayvonlarda klinik ko‘rsatkichlar bir muncha jadalroq kichadi[3]. Bu komponentlarning ozuqaviy va biologik xususiyatlari ularning sog‘lig‘iga ta’sir qilishini aniqlash ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Material va metodlar. Tajribalar Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi “Pure milky Oqdaryo” qoramolchilikga ixtisoslashtirilgan xo‘jaligida o‘tkazildi. Tadqiqot golishtin zotiga mansub birinchi tug‘imdagi sog‘in sigirlarda olib borilgan bo‘lib, umumiy 48 bosh sog‘in sigir tanlab olindi va har bir guruhda (n=12) boshdan tajriba hayvonlari olingan. Guruhlar quyidagicha: I guruh (nazorat) xo‘jalik ratsioni asosida oziqlantiriladi, olma va pomidor to‘pasidan berilmadi. I, II va III guruhlarda har bir sigirga ratsion to‘yimligiga nisbatan turli foizlarda olma va pomidor to‘pasidan qo‘shildi. Tajriba davomida sigirlarning asosiy klinik ko‘rsatkichlari; tana harorati, yurak urishi, nafas olish soni,

ishtaha, najasning holati va katta qorin harakati muntazam ravishda haftalik intervallar bilan kuzatiladi.

Olingan natijalar va ularni tahlili. Shaxsiy taraqqiyot jarayonida qishloq xo‘jalik hayvonlari organizmi o‘zining zoti, yoshi, fiziologik holatiga bog‘liq holda va atrof muhit ta‘siri natijasida turli - tuman o‘zgarishlarga uchraydi.

Nazorat va Tajriba guruhlarida oziqlantirish tiplari farq qilgan. Golshtin zotli sigirlar organizmini moslashish xususiyatini baholash maqsadida biz tajriba guruhdagi sigirlarining klinik ko‘rsatkichlari: nafas olish, yurak urish va tana haroratini o‘lchandi. Bu ko‘rsatkichlar organizmning tabiiy rezistentligini, modda almashish holati, fiziologik ko‘rsatkichi va mahsuldorligini aniqlashda muhim hisoblanadi. Tajriba guruhlaridagi I laktatsiya sigirlarining yil fasllari kesimi bo‘yicha klinik ko‘rsatkichlarini o‘rganib 1-jadvalda keltirdik.

1-jadval

Tajribadagi sigirlarni mavsumiy klinik tekshirish natijalari. ($X \pm S_x$)

Ko‘rsatkichlar	Guruhlar (n=12)			
	I	II	III	IV
Bahor				
Tana harorati °C	37,9±0,163	37,8±0,17	38,5±0,19	38,9±0,12
Yurak urishi (1daqiqada)	69,25±1,07	69,5±1,17	70,5±1,06	71±1,03
Nafas olishi (1daqiqada)	34,5±0,61	34,75±0,69	35,5±0,85	35,25±0,76
Yozda				
Tana harorati °C	38,9±0,26	39,1±0,13	39,3±0,35	39,2±0,15
Yurak urishi (1daqiqada)	78,25±1,68	78,75±1,78	79,5±2,27	79,75±1,97
Nafas olishi (1daqiqada)	35,5±0,73	38,25±0,43	38,75±1,1	39,5±1,18
Kuzda				
Tana harorati °C	38,6±0,2	38,5±0,29	38,9±0,08	38,7±0,23
Yurak urishi (1daqiqada)	68,5±1,31	68,25±1,14	69,75±1,02	69,5±1,31
Nafas olishi (1daqiqada)	34,75±0,94	37,5±1,15	38,5±1,01	36,25±0,79
Qishda				
Tana harorati °C	38,3±0,18	38,7±0,18	38,8±0,13	38,5±0,14
Yurak urishi (1daqiqada)	69±0,95	68,5±0,82	69,5±0,79	68,25±0,58
Nafas olishi (1daqiqada)	32,25±0,99	31,75±0,95	32,5±0,99	30,5±0,79

Jadval malumotlaridan o‘tkazilgan tadqiqot natijalarini tahlil qilganimizda mavsumiy sharoitlar sigirlarning fiziologik holatiga ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatdi. Bahor faslida hayvonlarning tana harorati nazorat guruhida 37,9±0,16 °C ni tashkil qilgan bo‘lsa, II guruhda ushbu ko‘rsatkich nazorat guruhiga nisbatan 1 °C yoki 1,58 % gacha oshgani kuzatildi. Bu esa ozuqadagi energiya va moddalar almashinuvi faollashganini bildiradi.

Yurak urish chastotasi ham bahorda sezilarli darajada farq qilgan. Jumladan, nazorat guruhida yurak urish tezligi 69,25±1,07 t/daq bo‘lsa, II guruhda nazorat guruhiga nisbatan 1,25 t/daq yoki 1,81% ni tashkil etib, yurak faoliyatining biroz kuchayganini ko‘rsatadi. Nafas olish tezligining o‘zgarishi ham ushbu xulosani mustahkamlab, II guruhda 1 t/daq yoki 2,89 % ni tashkil etgan.

Yozgi davrda umumiy fiziologik ko‘rsatkichlar bahorga nisbatan yuqoriligi bilan ajralib turadi. Tana harorati III guruhda 39,3±0,35 °C gacha yetgan bo‘lib nazorat guruhiga nisbatan 0,4 °C yoki 1,03 % ga oshgan, bu issiq muhit sharoitida organizmning termoregulyatsiya faoliyati faollashganini bildiradi. Yurak urishi ham yuqoriligi bilan ajralib turib, II guruhda 79,5±2,27 t/daq ni tashkil etgan va nazorat guruhiga nisbatan 1,25 t/daq yoki 1,60 % ni, Nafas olish esa 39,5±1,18 t/daq bo‘lib, nazorat guruhiga nisbatan esa 3,25 t/daq yoki 9,16 % ga yuqori bo‘lgan, bu mavsumda nafas olish tezlashgan.

Kuz faslida bu ko‘rsatkichlarda biroz pasayish kuzatilgan. Ammo shunga qaramasdan, II guruhdagi sigirlarda tana harorati (38,9±0,08 °C), yurak urishi (69,75±1,02 t/daq) va nafas olish (38,5±0,79 t/daq) ko‘rsatkichlari hali ham nazorat guruhiga nisbatan yuqoridagi ketma ketlikga mos

holatda 0,3 °C yoki 0,78 %, 1,25 t/daq yoki 1,83 %, 3,75 t/daq yoki 10,8 % ga yuqoriligicha saqlanib qolgan.

Qish mavsumida esa barcha guruhlarda fiziologik jarayonlarning nisbatan pasaygani kuzatildi. Nazorat guruhida tana harorati $38,3 \pm 0,18$ °C, yurak urishi $69 \pm 0,95$ t/daq, nafas olish esa $32,25 \pm 0,99$ t/daq bo'lgan. II guruh esa nazorat guruhiga nisbatan tana harorati 0,5 °C yoki 1,35 %, yurak urishi 0,5 t/daq yoki 0,75 %, nafas olish esa 0,25 t/daq yoki 0,78 % ga ustuvorlikni tashkil etdi. Bu esa sovuq sharoitda organizmning energiya tejashga yo'naltirilganini bildiradi.

Xulosa. Sanoat qoldiqli (olma va pomidor to'pasi) ozuqning sigirlar organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, aksincha, klinik ko'rsatkichlarni barqaror saqlab turishga yordam berdi. Tajriba natijalariga ko'ra, II tajriba guruhiga berilayotgan sanoat qoldiqli (olma va pomidor) ozuqaning miqdori fiziologik holatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan, bu ozuqa ekologik toza va foydali yem sifatida tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Wadhwa M., Neerja, Kajal, Bakshi M.P.S. In vitro nutritional evaluation of fruit and vegetable pulps as livestock feed. *Indian Journal of Animal Sciences*. – 2015. – P. 6–10. (In press)
2. Kafilzadeh F., Tassoli G., Maleki A. Kinetics of digestion and fermentation of apple pomace from juice and puree making. *Research Journal of Biological Science*. – 2008. – Vol. 3. – P. 1143–1145.
3. Singhal K.K., Thakur S.S., Sharma D.D. Nutritive value of dried and stored apple pomace and its further processing for improved utilization. *Indian Journal of Animal Nutrition*. – 1991. – Vol. 8, No. 3. – P. 214–217.
4. Sharma S.P., Sharma D.D. Chemical composition and nutritive value of apple pomace. *Asian Journal of Dairy Research*. – 1984. – Vol. 3, No. 2. – P. 108–111.p
5. Xujamov J.N. Turli zot va zotdorlikdagi sigirlarning sut mahsuldorligini oshirish yo'llari. Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2019. – 41 b.